

НЕОЛОГИЗМЫ В НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Каримова Адолат Иброгимовна

Старший преподаватель ТГЭУ, Ташкент

Email karimova.a1972@gmail.com

*Всякая перемена прокладывает путь другим переменам.
(Н. Макиавелли).*

АННОТАЦИЯ

В статье речь идёт о неологизмах, которые появляются в результате наименований новой реалии, нового предмета, нового понятия, появившегося в общественной жизни. Неологизмы анализируются с точки зрения их употребления.

ANNOTATION

The article deals with neologisms that appear as a result of naming a new reality, a new subject, a new concept that has appeared in public life. Neologisms are analyzed from the point of view of their use.(1)

ANNOTATSIYA

Maqolada yangi voqelik, yangi mavzu, ijtimoiy hayotda paydo bo'lgan yangi tushuncha nomi natijasida paydo bo'ladigan neologizmlar haqida gap boradi. Neologizmlar ulardan foydalanish nuqtai nazaridan tahlil qilinadi.(1)

Жизнь не стоит на одном месте, в результате технического прогресса, изменений условий жизни и труда людей, нововведений в области моды, в каждом языке появляются все больше новых слов, выражений, понятий, которые становятся неразрывной частью нашей современной жизни, и подобного рода появление новых слов, их понятий и значений, а также изменение т.е. преобразование старых значений слов в новые называются неологизмами.

Согласно словарю С.И. Ожегова неологизм — новое слово или выражение, а также новое значение старого слова. [3,406]. Неологизмы (от греческого «neos» – новый и «logos» – слово) – это слова и выражения, возникшие в языке для обозначения новых предметов и понятий [1; 312]. А науку, которая изучает неологизмы называют неологией.

Чтобы шагать в ногу со временем, каждый уважающий себя человек должен как можно быстрее усваивать, понимать значение и произношение новых

терминов. А для этого необходимо следить над развитием своего словарного запаса, быть в курсе новостей и изменений, происходящих технике, науке, культуре, обществе.

Например, в 19 веке появились такие слова как автомобиль, богемизм, византизм, дирижабль, пароход, паровоз, промышленность.

А в 20-м веке появились следующие неологизмы, как кешбэк, фейк, веган, каршеринг, коворкинг, зожник, лоукостер, подкаст.

К неологизмам 21 века относятся слова типа: мерчендайзер, кластер, хедлайнер, креатив, тренд, франчайзинг, омбудсмен, дресс-код, мессидж, дауншифтинг, сэконд хэнд, волонтер, бойфренд, драйв, слоган, мониторинг.

Конечно, как сказано выше, появление неологизмов связано с процессами, происходящими в определенное время. Так, в 2019 году, когда весь мир сидел на «карантине» из-за «пандемии» «коронавируса», все студенты вынуждены были учиться «Онлайн» т.е. удаленно от общества: своих сокурсников и преподавателей с помощью программы «zoom».

Появились, стали широко использоваться в речи или же приобрели новые значения слова коронавирус, пандемия, карантин, онлайн, это *ковид* (от аббревиатуры COVID – англ. COrona VIRus Disease), *ковидный*, *противоковидный*, *ковидник*, *ковидница*, *ковид-диссидент*, *ковидиот*.

А вот словосочетание «социальная дистанция» если раньше означало классовые различия богатых и бедных, а сейчас определяет физический параметр, расстояние в полтора метра между людьми, или же слово «самоизоляция», которое существовало и использовалось с 1940 года как негативное явление. Например, раньше людей, которые хотели жить отдельно от общества далеко в джунглях, в необитаемых людьми местах, так как она предпочитали одиночество, или эту необходимость продиктовала сама жизнь называли само изолировавшимися людьми. Они уходили далеко в горы, в леса, в надежде жить спокойно, глубоко разочаровавшись или уставши от всех окружающих их людей. Или же это слово имело и политический смысл: режим сознательного прерывания внешних связей какого-либо государства. Так, например, говорят, описывая политику Японии после 1641 года и вплоть до революции Мэйдзи, случившейся в 1853 году, которая ввела режим самоизоляции вследствие восстания христиан в Японии. В результате страна на двести лет ушла в глухую автаркию, в замкнутую политическую и экономическую систему, которая развивается без связей с другими странами и предполагает абсолютный суверенитет.

Но сегодня это слово начиная с 2019 года используется в ином контексте, в ином значении. Самоизоляция — комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания.

Слово «*карантин*» приобрело новый масштаб. Раньше это была изоляция группы людей, а теперь коснулось всего мира.

У слова «*корона*» также возникло новое значение – болезнь, вызванная коронавирусом.

Ряд слов, знакомых раньше только специалистам, теперь знают и употребляют на каждом углу: *пандемия*.

Активизировались такие слова, как *одноразовая маска, одноразовые перчатки, антисептики, санитайзеры, пульсоксиметр, сатурация, антитела, красная зона, вакцинация, дезинфекция, КТ, ПЦР-тест, обсервация, штамм вируса*.

Во время пандемии школьники и студенты перешли на *дистанционное обучение*, и в нашей речи появилось разговорное слово *дистанционка, удалёнка*.

В условиях дистанционного обучения особенно популярной стала онлайн-программа *Zoom*, которую многие установили на свои смартфоны и ноутбуки для работы и обучения.

Также значение слов как «сэконд хэнд» - «вторая рука» не понял бы никто, если их произносили бы в 19-м веке, или же слово «ваучер».

Ваучер (англ. voucher — «расписка, поручительство») — это административный документ, в котором субъект в письменной форме указывает, что он получил предметы или деньги в качестве займа.

Остановимся на неологизмах, используемых очень часто нашей молодежью.

С развитием моды, появляются новые слова для обозначения новых марок, фасонов, технологий. Например, за последний год мы можем часто слышать слова: худи (hoodie) - толстовка с капюшоном и большим накладным карманом спереди; угги (uggs) - овчинные сапоги, шерстяные внутри и замшевые снаружи; сумка-мессенджер – сумка с ремнем через плечо; оксфорды (oxfords) - классические полуботинки с "закрытой" шнуровкой; Также появились такие неологизмы в индустрии красоты и косметологии, как лифтинг (от англ. lifting — подъём, подтягивание) — косметологическая процедура, связанная с подтяжкой кожи; пилинг (от англ. peeling — отслаивание, шелушение, очищение, чистка) — очищение кожи; скраб (от англ. scrub - тереть, скрести, чистить, царапать) - крем для отшелушивания, очистки кожи лица, тела; шабер

(от нем. schaber — скребок) — ручной режущий инструмент для маникюра с закруглённым лезвием.(3)

В настоящее время молодёжь имеет доступ ко множеству различных развлечений через интернет, видеоигры, потоковую передачу музыки и фильмов и это не могло не отразиться в их речевой деятельности. Так появились новые слова, как: виртуальная реальность - технология, позволяющая создавать и воспроизводить на компьютере среду, которая имитирует реальный мир; лайвстриминг - трансляция видео в режиме реального времени на интернет-платформах; аниме - японская мультипликация; мобильгейм - игра, разработанная для мобильных устройств.

Неологизмы оживляют язык, благодаря им молодёжь удовлетворяет свою потребность и желание творческого подхода и представления себя уникальным образом своим друзьям и сверстникам. Кроме этого неологизмы отражают интерес молодёжи к новым технологиям, моде и разным социальным процессам. А самое главное для молодёжи - неологизмы помогают им выразиться и отличаться от других окружающих его людей, как личность, индивидуум.

Также очень много неологизмов возникло в сфере питания, где кафе и забегаловки работают под новыми названиями: Стрит-фуд, (Street food) - «уличная еда» стали очень популярными в наше время. Такие заведения общепита предлагают новые термины таких блюд как бургеры, горячая кукуруза, пончики и пр., заведения Фаст-фуда (Fast food) «быстрая еда», где продаются бургеры, роллы, салаты, различные сэндвичи и десерты, чиззбургер - бургер с дополнительным слоем сыра, Цезарь Ролл - это куриная котлета в панировке из сухарей, салат, сыр, томат и лепешка с соусом, хотдог-суши - роллы из сосисок, хлеба и овощей и т.д.

Нельзя не остановиться на рассмотрении педагогических неологизмов. Изодня в день все моднее становится заимствованное от английского слово «tutor» - «тьютор». Оно имеет два значения: 1-е куратор, опекун в вузах и 2-е значение преподаватель-консультант в системе дистанционного обучения.

Следующий неологизм коворкинг. Коворкинг обозначает пространство, в котором любой желающий может арендовать место для работы. Этим местом может быть и библиотека, и антикафе, и специальный коворкинг-центр или смарт-офис. Благодаря коворкингу студенты могут целесообразно и рационально использовать своё учебное время.

Вот уже несколько лет учителями, работниками сферы образования используется термин — аббревиатура ТРКИ, которая теперь часто употребляется в речи учителей и в сфере образования. С помощью ТРКИ определяют уровень

владения на практике русским языком и подтверждают знания русского языка как иностранного во всём мире. При тестировании проверяются все виды речевой деятельности: чтение, письмо, лексика и грамматика, аудирование, говорение.

Наиболее распространенным является слово - портфолио, оно происходит от английского portfolio — портфель, папка. Существуют такие виды портфолио, как портфолио документов, портфолио достижений, творческий портфолио, школьный портфолио.

Самым современным и перспективным трендом в образовании является образовательная методика STEAM, STEAM-направления, в переводе с английского «аббревиатура STEM (или STEAM) (science, technology, engineering, math) в переводе с английского означает синтез науки, технологии, инженерии и математики.

В последнее время в сфере образования широко используется слово инновация (позднелат. inovatio, англ. innovation — нововведение) — введение чего-либо нового; нововведенная вещь; модернизация; реформа. От него уже образовались слова и словосочетания инновационные технологии, инновационная коммерция и др.(4)

Таким образом, знание лексических значений новых слов рассматриваемой лексико-семантической группы необходимо для понимания реалий и процессов интенсивно развивающейся системы современного образования в нашей стране, для раскрытия их богатых сочетаемостных возможностей, а также для выявления изменений в семантике наименований инновационных форм обучения. Большинство неологизмов употребляются в области электронного, дистанционного, проблемного обучения.

Как и во всех Дизáйн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты.

Дизáйнер (от англ. design) – художник — конструктор, специалист по дизайну. Диджéй (англ. DJ от disc jokey — диск-жокей) — человек, осуществляющий публичное воспроизведение записанных на звуковые носители музыкальных произведений с изменением.

Дресс-код (англ. dress code — кодекс одежды) — форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений.

Клипмéйкер (англ. clip — стричь + maker < make — делать) — мастер по производству клипов; кинопродюсер, специализирующийся на видеоклипах.

Как видим из всего вышеперечисленного, неологизмы появляются во всех сферах жизни: и в сфере экономики, торговли и производства, и в сфере политики и государственного устройства, и в сфере компьютерных технологий, и в сфере средств коммуникации и в сфере гастрономии и быта, и в индустрии красоты, косметологии в сфере культуры, и в сфере искусства, театра, кино, индустрии развлечений, и в спортивной сфере и в сфере рекламной деятельности, журналистики, моды.

Использованная литература:

1. Герасименко, И. Е. Особенности современных неологизмов / И. Е. Герасименко, Цянь Чжан. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 13.2 (117.2). — С. 25-26. — URL: <https://moluch.ru/archive/117/32369/> (дата обращения: 12.06.2023).
2. Вапаева, А. Н. О некоторых новых словах в сфере образования / А. Н. «Инклюзивное образование — это обеспечение равного доступа к образованию в образовательных учреждениях для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».
3. Словарь коронавируса. Леонид Пахомов — о лингвистической стороне пандемии. [Электронный ресурс]. — Режим д Васюкова И.А. Словарь иностранных слов- М.: АСТ-Пресс, 1999. -640 с.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/ Под ред. Шведовой Н.Ю.- 23 изд., испр. — М.: Рус. яз., 1990. — 917 с.
5. Словарь компьютерных терминов. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://computer.slovaronline.com>
6. <https://zvzda.ru/columns/cdfce97f79f1>
7. <https://russkiiyazyk.ru/leksika/slovar-neologizmov.html>.